

Questionnaire sur la vulnérabilité sismique

Le questionnaire suivant est une phase cruciale de cette étude qui a pour objectif principal le développement d'un outil intégré de vulnérabilité abordant le risque d'inondation, le risque sismique, le risque de glissement de terrain et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Cet outil devrait être capable d'indiquer quelle est la vulnérabilité globale d'un bâtiment, dans le but d'une gestion plus efficace des interventions.

La méthodologie développée qui peut être valable pour :

- typologie des bâtiments résidentiels présente en Algérie, et en particulier pour la zone de la vallée de l'Ouadi Abiod ;
- des bâtiments présentant des caractéristiques similaires à celui présent en Algérie et situés dans des zones du globe soumises à des risques sismiques, d'inondation et de glissement de terrain, où des interventions ciblées en matière d'efficacité énergétique doivent être mises en œuvre.

Aux fins de cette évaluation, les vulnérabilités individuelles (appelées V_S , V_F , V_L , V_E dans le diagramme ci-dessous) seront d'abord évaluées.

Au stade préliminaire de l'étude, sur la base de la littérature pertinente, les principaux facteurs affectant la vulnérabilité individuelle aux risques sismiques, aux inondations, aux glissements de terrain et à l'efficacité énergétique ont été identifiés. Ensuite, ces facteurs ont été regroupés de manière experte en catégories.

Avec ce questionnaire, nous vous demandons, en tant qu'experts, d'accorder aux facteurs et catégories de vulnérabilité individuels une pondération représentative de l'importance du facteur ou de la catégorie dans la définition de la vulnérabilité totale du bâtiment.

Pour plus de clarté, le diagramme ci-dessous résume les étapes identifiées pour l'évaluation de la vulnérabilité individuelle.

Une fois que les poids de chaque catégorie et facteur ont été déterminés, le poids du facteur individuel sera donné par le produit du poids de la catégorie et du poids du facteur au sein de cette catégorie.

En particulier, la vulnérabilité individuelle du bâtiment (V_S, V_F, V_L, V_E) sera donnée par la formule suivante :

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

Où:

- P_i est le poids de la catégorie i
- $p_{i,j}$ est le poids du facteur j dans la catégorie i
- $v_{i,j}$ est la valeur du facteur j dans la catégorie i (reclassée de manière appropriée sur une échelle de 0 à 1)
- n est le nombre total de catégories.
- m est le nombre total de facteurs dans chaque catégorie

Enfin, les vulnérabilités individuelles pour chaque risque seront intégrées en fonction de leurs aléas respectifs. Cette intégration permettra une compréhension globale du profil de vulnérabilité global du bâtiment. Le résultat peut être utilisé par les décideurs pour prioriser les efforts d'atténuation et allouer efficacement les ressources afin d'améliorer la résilience du bâtiment contre divers risques.

Instructions pour remplir le questionnaire

Dans ce qui suit, vous recevrez d'abord une description des différentes catégories et des facteurs connexes identifiés pour votre risque. Ensuite, vous recevrez un aperçu dans lequel vous pourrez exprimer votre jugement et tout commentaire et/ou suggestion.

Les étapes suivantes sont recommandées pour remplir le questionnaire :

1. Lisez d'abord l'intégralité du questionnaire, sans penser à attribuer des valeurs. Cette étape permet d'avoir une vue d'ensemble du problème dans toutes ses composantes.
2. Relisez attentivement les définitions des catégories et des facteurs.
3. Seulement ensuite associer à chaque catégorie (P_i) un poids tel que la somme des poids des catégories soit égale à 1.
4. Ensuite, nous vous demandons d'associer un poids ($p_{i,j}$) aux facteurs contenus dans chaque catégorie, selon le critère qu'au sein de chaque catégorie la somme des poids doit être égale à 1.

Remarque : dans la section COMMENTAIRES, vous devez saisir la raison pour laquelle vous avez choisi une valeur de poids, tandis que dans la section SUGGESTIONS, vous devez saisir d'éventuelles suggestions de toute nature, y compris les changements que vous jugez nécessaires

(par exemple, d'autres facteurs à prendre en compte, des facteurs à négliger). , comment définir le facteur, etc...).

IL EST IMPORTANT QUE TOUT CHOIX OU COMMENTAIRES SOIT ARGUÉ, AFIN QUE CES INFORMATIONS PUISSENT ÊTRE FOURNIES AU GROUPE D'EXPERTS IMPLIQUÉS, QUI PEUVENT MODIFIER OU CONFIRMER LEUR JUGEMENT INITIAL, DANS UNE DEUXIÈME ÉTAPE DE L'ENQUÊTE.

INDICE DE VULNÉRABILITÉ SISMIQUE

Catégorie 1 : Caractéristiques structurelles du bâtiment.

Les caractéristiques structurelles d'un bâtiment font référence à ses attributs physiques et à ses propriétés liées à sa construction et à sa stabilité. Ainsi, la catégorie « caractéristiques structurelles du bâtiment » représente de manière exhaustive toutes les caractéristiques de vibration, de capacité de conception et de capacité de courant de la structure.

Catégorie de poids 1 (P1)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Régularité structurelle

Cette catégorie contient tous les facteurs liés à la présence ou à l'absence de régularité structurelle, en termes de configuration en plan et de configuration en élévation. Notez que la régularité et la symétrie doivent être comprises en termes de répartition des masses et de rigidité.

Catégorie de poids 2 (P2)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Interventions survenues pendant la durée de vie de l'ouvrage.

La dernière catégorie fait référence à toutes les modifications, réparations ou améliorations apportées au bâtiment au fil du temps. Ces interventions pourraient inclure des renforcements structurels, des rénovations, des rénovations pour améliorer la résilience contre les risques naturels, des améliorations de l'efficacité énergétique ou toute autre modification apportée pour améliorer la fonctionnalité, la sécurité ou la longévité du bâtiment.

Catégorie de poids 3 (P3)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 1 : Caractéristiques structurelles du bâtiment .

- **Hauteur du bâtiment**

La hauteur du bâtiment fait référence à la partie du bâtiment située au-dessus du niveau de la rue. C'est un indicateur de la période de vibration de la structure.

Facteur de poids 1 (p_{11})	
commentaires	
Suggestions	

- **Année de construction**

L'année de construction est un facteur qui a été considéré car il est représentatif à la fois de l'état d'usure du bâtiment et du cadre réglementaire en vigueur au moment de la conception et de la construction.

Facteur de poids 2 (p_{12})	
commentaires	
Suggestions	

- **Type de système résistant**

Par type de système résistant, on entend si la structure est à ossature, à mur résistant, à structure mixte ossature-mur, à pendule, etc.

Facteur de poids 3 (p_{13})	
commentaires	
Suggestions	

- **Système de toiture**

Les toitures sont classées selon leur action sur la structure. Ainsi, on retrouve des toitures poussantes, partiellement poussantes et non poussantes. De plus, un autre critère de classification est celui du poids de l'élément de toiture.

Facteur de poids 4 (p_{14})	
commentaires	
Suggestions	

- **Système de dalle**

Le type de système de dalles peut être classé en fonction du système structurel horizontal, qui peut être flexible, semi-rigide ou rigide.

Facteur de poids 5 (p 15)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Régularité structurelle

- **Configuration planimétrique**

Par configuration en plan, nous entendons si le bâtiment est de plan régulier ou non. Pour cela, la répartition des raideurs doit être approximativement égale dans les deux directions orthogonales et la forme en plan doit être compacte, c'est à dire sans éléments saillants ni concavités localisées.

Facteur de poids 1 (p 21)	
commentaires	
Suggestions	

- **Configuration en élévation**

La configuration en élévation, à l'instar de la configuration en plan, est un indicateur de la régularité en élévation de l'ouvrage. Pour être considéré comme régulier en élévation, un bâtiment doit remplir les conditions suivantes :

- pas de changements brusques dans la taille des étages
- la rigidité des poteaux ne doit pas être réduite de plus de 30 % et ne doit pas augmenter de plus de 10 %.
- aucune interruption ni modification des systèmes de résistance en élévation.

Facteur de poids 2 (p 22)	
commentaires	
Suggestions	

- **Espacement maximum de maçonnerie**

Maintenir un espacement approprié entre les éléments de maçonnerie est essentiel pour améliorer la résilience sismique d'un bâtiment. Le facteur de distance entre la maçonnerie

indique si la distance entre les murs des bâtiments en maçonnerie est inférieure à 5 m. Dans le cas de bâtiments non maçonnés, ce facteur définit la portée maximale du plafond.

Facteur de poids 3 (p 23)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Interventions survenues pendant la durée de vie de l'ouvrage.

- **Présence de joints sismiques**

Les joints sismiques, également appelés joints de dilatation ou joints de mouvement, sont des éléments spécialisés incorporés aux bâtiments et aux structures pour s'adapter aux mouvements provoqués par l'activité sismique. Ces éléments pourront être insérés à un stade ultérieur de la construction.

Facteur de poids 1 (p 31)	
commentaires	
Suggestions	

- **Composants architecturaux**

Par composants architecturaux, nous entendons tous les éléments architecturaux qui ne sont pas structurels mais qui ont une masse importante, qui peuvent donc être soumis aux forces d'inertie induites par les tremblements de terre. Pour cette étude, nous allons classer les composants architecturaux comme suit :

- sols;
- meubles et contenu, faux plafond ;
- tuiles et autres éléments de toiture, fenêtres et volets ;
- les éléments en saillie, tels que les balcons et les parapets, ainsi que les remplissages et bardages en maçonnerie.

Facteur de poids 2 (p 32)	
commentaires	
Suggestions	

- **Composants végétaux**

Par ce facteur, nous entendons la présence de composants végétaux et leur position dans la structure, par exemple :

- les installations dont l'hébergement a été défini dès la conception ;
- systèmes ajoutés après la construction mais positionnés de manière à ne pas réduire la capacité portante du bâtiment ;
- installations ajoutées après la construction mais positionnées de manière à réduire la capacité portante du bâtiment.

Facteur de poids 3 (p 33)	
commentaires	
Suggestions	

- **Etat d'entretien**

L'état d'entretien des bâtiments fait référence à l'état et à l'entretien des divers composants et systèmes au sein d'une structure. L'état d'entretien fait référence à l'état de la maçonnerie, des sols, des fenêtres, etc.

Facteur de poids 4 (p 34)	
commentaires	
Suggestions	